

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Камалова Дилдора Гайратовна,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноий одил судлов факультети декани,
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),
 ORCID: 0000-0001-6747-8883
 E-mail: d.kamalova@tsul.uz

**ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ
 ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ**

For citation: Kamalova Dildora Gayratovna. SCIENTIFIC-THEORETICAL ANALYSIS OF OBJECTIVE SIGNS OF ATTEMPTED CRIMES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 45-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13527704>

АННОТАЦИЯ

Жиноят қонунининг асосий вазифаси шахс, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларини жиноий тажовузлардан муҳофаза қилиш ҳисобланади. Жиноят содир этаётган шахс жиноий мақсадини амалга ошириш учун муайян ҳаракатларни содир этиб, жиноий оқибат келиб чиқишини истайди. Лекин айрим ҳолларда мазкур ҳаракатлар натижасида кўзланган натижа юз бермаслиги мумкин. Гарчи бундай ҳолларда муайян ижтимоий муносабатларга дахл қилинмаган, бевосита зарар келиб чиқмаган бўлсада, шахснинг қилмишида ижтимоий хавфлилик хусусияти мавжуд бўлади. Шунинг учун жиноят қонунда жиноят содир этишга суиқасд қилганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Мазкур илмий мақолада жиноят содир этишга суиқасд қилишнинг объекти ва объектив томонига ҳос бўлган объектив белгилари комплекс жиҳатдан таҳлил қилинган, уларнинг ўзига ҳос жиҳатлари, фарқли томонлари тадқиқи этилиб, мазкур масала юзасидан муаллиф позицияси шакллантирилган.

Калит сўзлар: жиноят содир этишга суиқасд қилиш, объектив белгилар, жиноят содир этишга суиқасд қилишнинг объекти, жиноят содир этишга суиқасд қилишнинг объектив томони, жиноий оқибат, шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар, жиноий қилмиш, ижтимоий муносабат

Камалова Дилдора Гайратовна,
 Декан факультета Уголовного правосудия Ташкентского
 государственного юридического университета,
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD),
 ORCID: 0000-0001-6747-8883
 E-mail: d.kamalova@tsul.uz

**НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ
 ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ**

АННОТАЦИЯ

Основная задача уголовного закона заключается в защите личности, её прав и свобод, а также интересов общества и государства от преступных посягательств. Лицо, совершая преступление, предпринимает определённые действия для достижения преступной цели и желает наступления преступных последствий. Однако в некоторых случаях желаемый результат может не наступить в результате этих действий. Несмотря на то, что в таких случаях не происходит непосредственного вреда и ущерба социальным отношениям, в действиях лица всё равно присутствует элемент социальной опасности. Поэтому уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за покушение на преступление. В данной научной статье комплексно анализируются объекты и объективные признаки покушения на преступление, исследуются их специфические особенности и отличия, а также формируется позиция автора по этому вопросу.

Ключевые слова: покушение на преступление, объективные признаки, объект покушения на преступление, объективная сторона покушения на преступление, преступные последствия, обстоятельства, не зависящие от лица, уголовное деяние, социальные отношения

Kamalova Dildora Gayratovna,
Dean of Faculty Criminal Justice
of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy in Law,
ORCID: 0000-0001-6747-8883
E-mail: d.kamalova@tsul.uz

SCIENTIFIC-THEORETICAL ANALYSIS OF OBJECTIVE SIGNS OF ATTEMPTED CRIMES

ANNOTATION

The primary objective of criminal law is to protect individuals, their rights and freedoms, as well as the interests of society and the state from criminal offenses. When committing a crime, a person takes certain actions to achieve a criminal goal and desires the occurrence of criminal consequences. However, in some cases, the desired result may not materialize as a result of these actions. Even though no direct harm or damage to social relations occurs in such cases, there is still an element of social danger in the person's actions. Therefore, criminal law provides for criminal liability for an attempt to commit a crime. This scientific article provides a comprehensive analysis of the objects and objective signs of attempted crimes, examines their specific features and distinctions, and presents the author's position on the issue..

Keywords: attempted crime, objective signs, object of attempted crime, objective aspect of attempted crime, criminal consequences, circumstances not dependent on the individual, criminal act, social relations

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 25-моддаси 2-қисмига мувофиқ, қасдан содир этиладиган жиноят бошланиб, шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмаган бўлса, жиноят содир этишга суиқасд деб топилади.

“Суиқасд” сўзи арабча “ёмон ният” сўзидан олинган бўлиб, бирор кимсани йўқ қилиш, ўлдириш учун қасд қилинган ҳаракат, қасд маъноларини англатади [1, 584б.] Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг ажралмас ҳуқуқидир ва у қонун билан муҳофаза қилинади. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир [2]. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25-моддасида белгиланган мазкур нормада “суиқасд” тушунчаси инсон ҳаётига тажовуз қилиш, қасд қилиш, ўлдириш ёки ўлдиришга ҳаракат қилиш маъноларида қўлланилган ва амалдаги жиноят кодексига ҳам айнан шу маънода назарда тутилган.

Суиқасд – бу жиноят содир этишга бевосита йўналтирилган ҳамда шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмаган қасдан содир этилган ҳаракат

(ҳаракатсизлик), ёки конкрет жиноят таркиби объектив белгиларида кўзда тутилган, бевосита жиноят содир этишга қаратилган ҳаракат (ҳаракатсизлик)ни бажаришнинг бошланиши ҳисобланади” [13, 2266.]

Жиноятга суиқасд қилиш ижтимоий хавфли қилмишни амалга ошириш босқичининг бошланганлиги ифодалайди, жиноят содир этиш бошланганлиги билан тавсифланади. Бунда жиноят қонуни билан муҳофаза қилинадиган объектга тажовуз амалга оширилиб, зарар етказилади ёки зарар етказиш хавфи юзага келади. Жиноят содир этишга суиқасд қилишда муайян жиноят объектив томонининг бир қисми бажарилади, яъни ЖК Махсус қисми диспозициясида ифодаланган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тўлиқ ёки қисман амалга оширилади, бироқ шахс истаган жиноий натижа юз бермайди. Жиноий натижа деганда, нафақат моддий таркибли жиноятлардаги жиноий оқибат, балки формал таркибли жиноятларда ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тўлиқ амалга оширилмаганлиги назарда тутилиши лозим.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР

Ушбу илмий мақоладаги мавзунинг тадқиқ этишда анализ ва синтез, дедукция ва индукция, тарихийлик, мантиқийлик каби тадқиқот усуллари қўлланилган.

Мазкур мавзу юзасидан ўзбек олимларидан М.Х.Рустамбоев, А.А.Отажонов, Н.С.Салаев, Э.О.Турғунбоев; хорижий олимлардан Т.Г.Жукова, А.Ю.Решетников, Н.Н.Баймакова, Д.Ю.Поротиков, А.И.Ситникова, А.А.Анисимовларнинг илмий ишлари таҳлил қилинган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Юридик ҳодиса муайян белгилар йиғиндисидан иборат бўлади. Белгиларнинг жамланмаси унинг ҳуқуқий моҳиятини ташкил этади. Суиқасд қилиш учун жавобгарлик белгиланишининг зарурати унинг ижтимоий хавфлилик хусусияти билан боғлиқ ҳисобланади. Яъни жиноятга суиқасд қилиш натижасида қонун билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказилиши ёки зарар етказишнинг реал хавфи юзага келиши ижтимоий хавфлилик, жиноятга суиқасд учун жавобгарликнинг белгиланиши ҳуқуққа хилофлилик ЖК 54,58-моддаларига мувофиқ, жазо тайинланиши жазога сазоворлик, қасд орқали ифодаланиши эса айблилик белгиларини ифодалайди. Демак, жиноятга суиқасд қилишда жиноятнинг барча белгилари: ижтимоий хавфлилик, ҳуқуққа хилофлилик, айблилик ва жазога сазоворлик белгилари мавжуд ҳисобланади.

Жиноятга суиқасд қилишда қонунда назарда тутилган ижтимоий хавфли қилмишнинг белгилари мавжуд бўлади. Қонунда жиноят деб топилган ижтимоий хавфли қилмишнинг муайян томон (элементи) доирасига кирувчи белгилар гуруҳини ўз ичига олган жиноят таркиби тузилиши объектив ва субъектив белгилар йиғиндисидан иборат. Шунинг учун назаримизда, жиноятга суиқасд қилишни объектив ва субъектив белгиларга ажратган олимлар масалага тўғри ёндашган, дейиш мумкин. Баъзи олимлар “объектив белгилар” ёки “объектив томон белгилари” ёхуд “объектив томонга хос бўлган белгилар” сифатида ифодаланган. Мазкур атамалар деярли бир маънони англатиб, жиноий тажовуз объекти ва шахснинг қилмишининг тавсифини ифодалайди.

Жиноятга суиқасд қилишга оид бўлган илмий манбаларни таҳлил қилиш ва хорижий давлатлар қонунчилигини ўрганиш натижасида жиноятга суиқасд қилишнинг қуйидаги объектив белгилари хос эканлиги аниқланди: 1) Ўзбекистон жиноят кодекси билан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатлар (шахс, жамият ва давлат манфаатлари)га зарар етказишнинг реал хавфи юзага келиши ёки зарар етказилиши; 2) жиноят содир этишнинг бевосита бошланганлиги; 3) ЖК Махсус қисм диспозицияда назарда тутилган ҳаракат ёки ҳаракатсизликни тўлиқ ёки қисман амалга оширилиши; 4) шахс истаган жиноий оқибат юз бермаслиги; 5) бошланган жиноят шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охиригача етказилмаслиги.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Қайд этиш лозим, жиноят объектини тўғри аниқлаш жиноятга суиқасд қилишни тамом бўлган жиноятдан фарқлашда муҳим ҳисобланади. Жиноятга суиқасд қилишнинг объекти жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муҳим қимматликлар бўлиб, шахс уларга

ҳаракат (ҳаракатсизлиги) орқали зарар етказишнинг реал хавфини юзага келтиради ёки ҳақиқатда зарар етказилади. Жиноятга суиқасд қилишнинг объекти жиноятга тайёргарлик кўриш ва тамом бўлган жиноят объекти билан мувофиқ келади, чунки шахснинг жиноий мақсади тамом бўлган жиноятни содир этиш, жиноят қонуни билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказишдан иборат. Жиноятга суиқасд қилиш объектининг қуйидаги ўзига хос хусусиятларини қайд этиш жоиз. Биринчидан, жиноят объектига зарар етказилган, жиноят қонуни билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатларга тажовуз қилинган бўлади. Иккинчидан, зарар етказишнинг айнан реал хавфи юзага келиши лозим. Яъни ижтимоий муносабатларга тажовуз қилиниши муқаррар, аниқ ва етарли асослар билан мустаҳкамланган бўлиши лозим. Бу эса жиноятга суиқасд қилишнинг объектив томони асосида аниқланади. Иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси билан муҳофаза остига олинган объектларга зарар етказилиши ёки зарар етказиш хавфи остида қолиши мумкин. Яъни Жиноят кодексининг 2-моддасида келтирилган жиноят кодексининг вазифаларидан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, шахс, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатлари, мулк, табиий муҳит, тинчлик ва инсоният хавфсизлиги жиноятга тайёргарлик кўришнинг жиноят объекти ҳисобланади. Учинчидан, фақат муайян жиноят турларига нисбатан тажовуз қилиниши мумкинлиги, ҳар қандай жиноятларга ҳам суиқасд қилиш мумкин эмаслигини инобатга олган ҳолда, жиноятга суиқасд қилишнинг объекти муайян ижтимоий муносабатлар дейиш мақсадга мувофиқ.

Масалан, биринчи инстанция суди томонидан Ҳ.нинг ҳаракатлари қасддан одам ўлдиришга суиқасд деган хулосага келди, чунки айбдорнинг қасди жабрланувчига ўлимни юз беришига қаратилган бўлиб, қилмиш жабрланувчининг фаол қаршилиги туфайли яқунламаган. Жабрланувчининг ва гувоҳларнинг кўрсатмаларига кўра, жабрланувчининг қорин ва ён қисмига пичоқни уриб, Ҳ.нинг юз қисми атрофида пичоқни бир неча маротаба силкитиб, кейин воқеа жойидан яширинган. Жабрланувчи қорин қисмига пичоқ урилганидан кейин бир қўлини яра соҳасида ушлаб, иккинчи қўлини олдига қўйган. Гувоҳларнинг кўрсатувларига кўра, айбдорда пичоқ билан жароҳат етказиш имконияти бўла туриб, бошқа жароҳат етказмаган. Суд тиббиёт экспертизасининг хулосасига кўра, жабрланувчи ҳаёти учун хавфли бўлган оғир тан жароҳати етказилган. Ҳ. жабрланувчининг қорнига пичоқни санчиш вақтида шахснинг соғлиги учун хавфли бўлган жароҳат етказилаётганлигини англаган, оқибатлар юз беришини истаган. Бироқ унинг ҳаракатлари одам ўлдиришга қаратилганлигини англамайди. Шунинг учун қилмиш қасддан баданга оғир шикаст етказиш деб топилиши мақсадга мувофиқ.

М.Х.Рустамбаев “суиқасднинг объектив белгиларига: жиноятни бажаришнинг бошланиши, яъни конкрет жиноят таркиби объектив белгиларида кўзда тутилган ҳаракат (ҳаракатсизлик)ни содир этиш; жиноят тамом бўлмаганлиги; жиноятнинг шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатга кўра тугалланиши”. [4, 2356.] Э.О.Турғунбоев суиқасднинг учта объектив белгисини кўрсатган: 1) жиноят содир этишга қаратилган ҳаракатнинг бошланганлиги, яъни ЖК Махсус қисми нормаларидан бирининг диспозициясида тасвирланган объектив томон белгиларидан бир қисми бажарилади; 2) жиноятнинг охирига етказилмаганлиги; 3) жиноятнинг айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмаганлиги”. [5,] Назаримизда, жиноятнинг айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмаганлиги субъектив томонга хос. Н.С.Салаев, С.С.Ниёзовалар қуйидаги белгилар кўрсатилган: объектив томон ривожланади; объектив томон тўлиқ ривожланмайди; қасддан содир этилган жиноят шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмайди [6,1776.]

Т.Г.Жукованинг қуйидаги фикри ўринли: “жиноятга суиқасд қилиш ЖК Махсус қисмида назарда тутилган жиноят объектив томони бажариш бошланган вақтдан мавжуд бўлади, тайёргарликдан фарқли равишда суиқасд объектив томон белгилари ЖК Умумий ва Махсус қисмида белгиланган. Зарурий белгиси ЖК Махсус қисми диспозициясида ифодаланган муайян жиноят объектив томони қисман бажарилиши ва жиноят ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра бажарилмаслигидир” [7, 176.]. А.Ю.Решетников фикрига кўра, “ЖК

Махсус қисми моддалари диспозициясида баён этилган муайян жиноятнинг объектив томони қисман, нотўлиқ бажарилишида ифодаланади”. [8, 356.] Н.Н.Баймакова объектив томон белгиларига: тамом бўлган жиноятни содир этишга бевосита қаратилган ҳаракат (ҳаракатсизлик); унинг яқунланмаганлиги; айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмаганлигини киритган [9, 1486.]

Жиноят объекти ижтимоий муносабат ёки унинг қисми бўлиб, унга ижтимоий хавфли тусга эга жинойий қилмиш тажовузи натижасида зарар етказилади ёки ҳақиқий зарар етказилиши таҳдиди вужудга келади [10, 116.]. “Жиноятга суиқасд қилишнинг объекти бу жиноят содир этишга бевосита қаратилган ҳаракат (ҳаракатсизлик)ни амалга ошириш жараёнида зарар етказилмаган ёки зарар етказишнинг реал хавфини юзага келтирадиган жиноят қонуни билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Зарар ҳажми тамом бўлган жиноят натижасида етказилиши мумкин бўлган зарар ҳажмидан камроқ бўлади [9,1486.]. Дарҳақиқат, айнан жиноятга суиқасд қилишда муайян ижтимоий муносабатнинг тамомила йўқ бўлиб кетмаганлиги туфайли қонунда енгилроқ жавобгарлик назарда тутилган. Таъкидлаш керак, жиноятга суиқасд қилиш натижасида жиноят қонуни билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказишнинг реал хавфи юзага келади ёки айрим ҳолларда зарар етказилиши ҳам мумкин, бироқ етказилган зарар шахс истаган натижа бўлмаслиги мумкин.

Демак, қуйидагилар жиноятга суиқасд қилишнинг қуйидаги объектив белгилари ҳисобланади: 1) Ўзбекистон жиноят кодекси билан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатлар (шахс, жамият ва давлат манфаатлари)га зарар етказишнинг реал хавфи юзага келиши ёки зарар етказилиши; 2) жиноят содир этишнинг бевосита бошланганлиги; 3) ЖК Махсус қисм диспозицияда назарда тутилган ҳаракат ёки ҳаракатсизликни тўлиқ ёки қисман амалга оширилиши; 4) шахс истаган жинойий оқибат юз бермаслиги; 5) бошланган жиноят шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охиригача етказилмаслиги.

Аввало жиноят содир этишга суиқасд объектив томони тамом бўлган жиноят объектив томон белгилари амалга ошириш бошланганлиги билан тавсифланади. Жиноят содир этишнинг бошланганлиги деганда, ЖК Махсус қисм диспозициясида назарда тутилган қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ни амалга ошириш бошланганлиги тушунилади. Яъни “конкрет жиноят таркиби объектив белгиларида кўзда тутилган, бевосита жиноят содир этишга қаратилган ҳаракат (ҳаракатсизлик)ни бажаришнинг бошланиши бўлиб, айти шу ҳаракат (ҳаракатсизлик) жиноятни амалга оширишга қаратилган бўлади” [4, 2356.] “Жиноятни содир этишга бевосита қаратилган” атамасини тушунишда объектив (ишнинг объектив ҳолати) ва субъектив (айбдор шахс) жиҳатдан ёндашиш зарур. Шунинг учун турли жиноят таркибларида назарда тутилган битта ҳаракат турлича квалификация қилиниши мумкин. Бунда айбдор қилмишининг субъектив йўналтирилганлиги алоҳида аҳамият касб этади” [11,1706.] Н.В.Лясс фикрича, “жиноятни бевосита содир этишга қаратилган суиқасд деганда, жинойий-ҳуқуқий норма диспозиция тегишли қисмида ифодаланган (баданга шикаст етказиш, одам ўлдириш, дўппослаш) ҳаракатларини содир этишнинг бошланиши эмас, балки ундан аввал содир этиладиган, қилмишнинг таркибий қисми бўлган ва ундан айри ҳолда кўрилиши мумкин бўлмаган қилмиш (баданга шикат етказиш учун қўлларни мушт қилиб кўтармоқ, одам ўлдиришда жабрланувчини нишонга олмоқ) кабилар назарда тутилади” [12, 386.]

Жинойий оқибат келиб чиқмаганлиги деганда, содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик натижасида шахс келиб чиқишини истаган жинойий оқибат юз бермаган бўлиши лозим. Бунда жинойий оқибат шахснинг қасди қаратилган ЖК Махсус қисм диспозициясида назарда тутилган жиноят таркиби объектив томонининг зарурий белгиси бўлиши ҳамда қилмиш ва жиний оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжуд бўлиши лозим.

Жиноятга суиқасд қилишда қилмиш айнан шахс иродасига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра охиригача етказилмайди, ўз навбатида мазкур сабаблар объектив, субъектив ҳамда объектив-субъектив сабабларга ажратилади.

А.В.Галаханов “жиноятни охирига етказилмаганлик сабабларини қуйидаги таснифлаган: а) жабрланувчининг жиноят содир этиш вақтидаги фаол хулқ-атвори

(жабрланувчининг қаршилиги, жиноят содир этиш жойидан қочиши, “ёрдам беринг” дея бақриши) ёки жабрланувчига хос бўлган маълум белгиларнинг мавжудлиги (масалан, жабрланувчида ўғирланмоқчи бўлган мулкнинг йўқлиги); б) жиноятни кузатиб турган шахсларнинг фаол хулқ-атвори; в) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан вақтида ёрдам кўрсатилганлиги” [13, 1096]. Н.Н.Баймакова жиноятни охирига етказилмаганлик сабаблари техник хусусиятга эга бўлиши мумкинлигини қайд этган (жиноят воситасининг яроқсизлиги), маълум тажрибанинг йўқлиги (масалан, ёлланган қотилнинг), жисмоний сабаблар (кўриш қобилиятининг яхши эмаслиги, жисмоний тайёргарликнинг сустлиги) ва б.қ.” [9, 150б.]

Биринчи қараш вакилларида бири А.И.Ситникова жиноятни охирига етказилмаганлик сабабларини объектив ва субъектив ҳолатларга фарқлаган. Объектив ҳолатлар – бартараф этиб бўлмайдиган тўсиқ, жабрланувчининг қаршилиги ёки қочиши, жиноятнинг тўхтатилиши; субъектив ҳолатлар – тажовуз қилувчининг жисмоний кучсизлиги, мастлик ва жиноятни охиригача етказишни имконсизлигини юзага келтирувчи бошқа ҳолатлар киради”[14, 122б.]

Иккинчи қараш вакиллари жиноятни субъектив ҳолатларга кўра охирига етказилмаганлик сабабларини фарқлайди. Э.О.Турғунбоев фикрича, “жиноятнинг охирига етказилмаслигига айбдорга боғлиқ бўлган ҳолатлар сабаб бўлиши мумкин: айбдорнинг фактик хатоси туфайли у истаган жинойий натижа келиб чиқмаслигида, айбдорга боғлиқ бўлган ҳолатлар жиноятга суиқасд деб топишга асос бўлиши мумкин. Масалан, айбдорнинг хатоси туфайли, у томонидан танланган жиноят содир этиш воситаси ёки қуроли, жиноят предмети яроқсизлиги сабабли жиноят охирига етказилмайди. Айбдорга боғлиқ бўлган сабаблар, яъни унинг хатоси жиноятни охирига етказилмаслигига сабаб бўлади. Бу ҳолатлар айбдор шахсга боғлиқ бўлсада, лекин унинг иродасига боғлиқ эмас” [5, 36-37б.] Биз олимнинг юқоридаги фикрига қўшила олмаймиз. Муаллиф тўғри таъкидлаганидек, яроқсиз суиқасдда айбдор томонидан танланган восита ёки қурол жинойий мақсадга эришиш учун зарур белги, хусусиятларга эга бўлмаганлиги сабабли жиноят охиригача етказилмайди. Бироқ, мазкур ҳолатда ҳам жиноят шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охиригача етказилмайди. Шахс у томонидан танланган восита ёки қурол яроқсизлигини билмайди, шунинг учун ҳам қилмиш яқунланмайди. Жиноятнинг охирига етказилмаслик сабаблари айбдорнинг шахсига ҳам, иродасига ҳам боғлиқ бўлмайди. Шахснинг фаолияти унинг иродаси орқали бошқарилади. Агар жиноятга суиқасд қилишда қилмиш айбдорга боғлиқ бўлган ҳолатларга кўра ҳам охирига етказилмайди, деган хулосага келсак, унда жиноятга суиқасд қилиш ва жиноятдан ихтиёрий қайтишни фарқлаш мумкин эмас.

Учинчи қараш вакили А.А.Анисимов билдирган фикр ўринли “Жиноятни охиригача етказилмаганлик сабаблари ҳар доим объектив хусусиятга эга, яъни айбдорга боғлиқ бўлмайди, масалан, енгиб бўлмайдиган ҳолатлар (масалан, ўғирликка тушган шахснинг уй эгаси томонидан қўлга олиниши) ва жиноятни охиригача етказишнинг имконсизлиги (автомобилнинг сигнализациясининг ишлаб кетиши). Бунда шахс иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра юзага келади ёки мавжуд бўлади [15, 47б.]

ХУЛОСА

Фикримизча, жиноятга суиқасд қилишда ижтимоий хавфли қилмиш фақат объектив сабабларга кўра охирига етказилмаслиги мумкин. Ўз навбатида мазкур сабаблар бевосита объектив сабаблар ва билвосита объектив сабабларга ажратилиши лозим. Бевосита объектив сабабларга жиноят содир этаётган шахсга бевосита боғлиқ бўлган, шахс иродаси билан қамраб олиниши мумкин бўлган ҳолатлар киради (жисмоний ожизлик). Билвосита объектив ҳолатларга эса шахсга боғлиқ бўлмаган жиноят содир этилиш жараёнида юзага келган вазият ҳисобланади (ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олиниши ва ҳ.к.).

Таъкидлаш керак, жиноятни субъектив жиҳатдан охиригача етказилмаганлик билан жинойий қилмишнинг фактик охиригача етказилмаганлик (жиноят қонунида назарда тутилган жинойий натижанинг мавжуд эмаслиги)ни фарқлаш зарур. Айрим ҳолларда жиноятга суиқасд қилишда ижтимоий хавфли оқибат юз беради, бироқ бу айбдор истаган оқибат бўлиб чиқмайди. Оқибатнинг юз берганлиги қилмишни тамом бўлган жиноятга айлантормайди,

чунки қилмишни тамом бўлган жиноят сифатида квалификация қилиш учун ҳар қандай оқибат эмас, балки қонунда назарда тутилган ва айбдорнинг қасди қаратилган жинойи оқибат юз бериши зарур.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.Ш.Н-тартибли/Таҳрир хайъати: Т. Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. ЎЗР ФА Тил ва адабиёти. –Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2006. –Б.584 (Explanatory dictionary of the Uzbek language: more than 80,000 words and phrases. J.Sh.N-order / Edited by: T. Mirzaev (head) and others. Language and literature of the FA UzR. -T.: State scientific publishing house "National Encyclopedia of Uzbekistan", 2006. -P.584)
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон (Constitution of the Republic of Uzbekistan // National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03 / 23/837/0241) <https://lex.uz/docs/6445145>
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. – Беш томли. 1-том. Умумий қисм. Жиноят тўғрисида таълимот. Дарслик / М.Х.Рустамбаев, А.А.Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси. 2018. –Б. 226. (Rustambaev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. - It has five roofs. Roof 1. General part. The doctrine of crime. Textbook / M.K. Rustambaev, A.A. Otaykhonov and others. - T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. 2018. -P. 226)
4. Рустамбаев М.Х.Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм / М.Рустамбаев –Тошкент: Yuridik adabiyotlar publish, 2024. – Б.235. (Rustambaev M.Kh. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part / M. Rustambaev - Tashkent: Publishing house of legal literature, 2024. - P.235)
5. Турғунбоев Э.О. Қилмишни жиноятга суиқасд деб квалификация қилиш асослари // Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Ахборотномаси. 2008. №5. –Б. 35. (Turgunboev E.O. Grounds for qualifying a crime as an attempt to commit a crime // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. 2008. No. 5. -P. 35)
6. Salaev N.S., Niyozova S.S. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish muammolari (Umumiy qism). Darslik . – Т.: TDYuU nashriyoti, 2023. – В. 177. (Salaev N.S., Niyazova S.S. Problems of qualification of crimes (General part). Textbook. - T.: Publishing house of TDUU, 2023. - P. 177)
7. Жукова Т.Г. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Автореф. дис. ...канд.юрид.наук. Ставрополь. 2012. С. 17. (Zhukova T.G. Criminal liability for preparation for a crime and attempt to commit it. Abstract. dis. ... cand. Stavropol. 2012. P. 17.)
8. Решетников А.Ю. Покушение на преступление в российском уголовном праве. Дисс. ...канд.юрид.наук –М., 2007. –С.35. (Reshetnikov A.Yu. Attempted Adultery in Russian Criminal Law. Diss. ... Cand. Sciences (Law) - M., 2007. - P. 35)
9. Баймакова Н.Н. Момент окончания преступления. Дисс. ...канд.юрид.наук. –М., 2011. – С.148. (Baimakova N. N. The Moment of Completion of the Crime. Diss. ... Cand. Sciences (Law) - M., 2011. - P. 148.)
10. Ачилов И. Объект как элемент состава преступления и его значение для квалификации. Автореф. дисс....канд.юрид.наук. – Т., 2021. –С. 11. (Achilov I. The Object as an Element of the Composition of a Crime and Its Significance for Qualification. Abstract of Diss. ... Cand. Sciences (Law) - T., 2021. - P. 11)
11. Поротиков Д.Ю. Неоконченное преступление: теоритические модели, законодательные конструкции и проблемы их применения Дисс. ...канд.юрид.наук. –М., 2007. –С.170. (Porotikov D. Yu. Unfinished Crime: Theoretical Models, Legislative Constructions, and Problems of Its Application. Diss. ... Cand. Sciences (Law) - M., 2007. - P. 170)

12. Энциклопедия уголовного права. Т. 5. Неоконченное преступление. –Издание профессора Малинина, 2-е изд. - СПб., 2012. – С. 38. (Encyclopedia of Corner Law. Т. 5. Unfinished Crime. - Professor Malinina, 2nd ed. – St. Petersburg, 2012. – P. 38)
13. Галахова А.В. К 60-летию трудовой деятельности. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. - С. 109. (Galakhova AV On the 60th anniversary of her work experience. - М.: Russian State University of Justice, 2015. - P. 109)
14. Ситникова А.И. Подготовка к преступлению и покушение на преступление: Монография. –М.: Ос-89, 2006. -С. 122. (Sitnikova AI Preparation for a crime and attempted crime: Monograph. -М.: Os-89, 2006. -P. 122)
15. Анисимов А.А. Неоконченные преступления и особенности их доказывания. Монография. Воронеж. 2004. –С.47. (Anisimov A.A. Unfinished crimes and features of proof. Monograph. Voronezh. 2004. -P.47)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000